

Oficina de Stop Motion como Estratégia de Integração Discente e Fortalecimento do Tripé Universitário no PET-RTVI da Unesp Bauru

Caio de Freitas Ortega¹; Elisa Trombini Sartori², Eloisa Maria Neves³, Henrique Stradioto Mata⁴, Letícia dos Santos de Araujo⁵, Lucas de Siqueira Florentin⁶, Mariana Melim Miqueleto⁷, Marina Annunziato Llata⁸, Marcos Américo⁹.
caio.ortega@unesp.br

PET Comunicação: Rádio, TV e Internet, UNESP, Bauru

ÁREA: Ciências Humanas

Resumo

O Programa de Educação Tutorial de Rádio, TV e Internet (PET-RTVI) da Unesp Bauru desenvolve, anualmente, a Oficina de Stop Motion durante a Semana de Recepção dos Calouros, com o objetivo de integrar os ingressantes, minimizar índices de evasão e potencializar o aprendizado prático em audiovisual. A atividade apresenta fundamentos teóricos e práticos da técnica de animação *stop-motion* (quadro a quadro) e promove experiências colaborativas de produção em grupo. Nas edições de 2024 e 2025, observou-se forte engajamento dos participantes, alta satisfação com a metodologia e reconhecimento da relevância para a formação acadêmica. Conclui-se que a oficina constitui uma prática consolidada de ensino, pesquisa e extensão, passível de replicação por outros grupos PET, fortalecendo a permanência estudantil e a formação integral.

Palavras – chave

Stop Motion; Integração Acadêmica; PET-RTVI; Permanência Estudantil; Ensino-Aprendizagem.

Introdução

A adaptação ao ambiente universitário é um dos principais desafios enfrentados pelos ingressantes no ensino superior. Fatores como insegurança acadêmica, dificuldade de socialização e desmotivação contribuem para a evasão. Nesse contexto, o Programa de

¹ PETiano discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

² PETiana discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

³ PETiana discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

PETiano discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

⁵ PETiana discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

⁶ PETiano discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

⁷ PETiana discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

⁸ PETiana discente bolsista do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e discente do curso “Comunicação: Rádio, TV e Internet” da UNESP.

⁹ Tutor do grupo PET “Comunicação: Rádio, TV e Internet” e docente do Departamento de Audiovisual e Relações Públicas da UNESP

Educação Tutorial (PET), fundamentado no tripé universitário — ensino, pesquisa e extensão —, se destaca por promover ações integradoras e formativas.

A técnica de *stop-motion*, estudada em sua dimensão pedagógica, fornece um referencial relevante. Wishart (2017) destaca como atividades de criação de animações em *stop-motion* favorecem a aprendizagem, ao permitir que os estudantes construam representações visuais manipuláveis. Farrokhnia et al. (2020) apresentam revisão sistemática evidenciando que animações produzidas por estudantes ampliam o engajamento e o entendimento conceitual em distintas disciplinas.

No âmbito histórico, pioneiros como Willis O'Brien — criador de "The Lost World" (1925) e "King Kong" (1933) — e Ray Harryhausen, com sua técnica "Dynamation", marcaram a consolidação da linguagem artesanal da animação quadro a quadro. Mais recentemente, autores como Barry Purves (2019), em *Stop-Motion Animation*, e Richard Williams (2012), em *The Animator's Survival Kit*, discutem aspectos técnicos e narrativos que tornam a técnica aplicável tanto na indústria audiovisual quanto em contextos pedagógicos.

Essas referências sustentam a oficina do PET-RTVI como prática significativa que articula técnica, integração social e aprendizagem colaborativa, ao mesmo tempo em que conecta os estudantes à tradição histórica e às aplicações contemporâneas da animação.

Material e Métodos

A oficina foi planejada pelos integrantes do PET-RTVI e articulada com a Comissão Organizadora da Semana de Recepção dos Calouros da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da UNESP, campus Bauru nos anos de 2024 e 2025.

Foram utilizados os seguintes materiais e recursos: massinhas de modelar, cartolinas, E.V.A., bonecos articulados, câmeras DSLR, tripés, cartões de memória, computadores da Central de Laboratórios de Informática (CLI) equipados com o software Adobe Premiere, além do aplicativo "Stop Motion Studio" para celulares.

Metodologicamente a oficina foi desenvolvida de forma sequencial, iniciando-se com a divulgação nas redes sociais do PET-RTVI e nos grupos de calouros, a fim de garantir ampla participação. Em seguida, foi realizada uma exposição teórica introdutória sobre a técnica de *stop-motion*, preparando os alunos para as atividades práticas. Após essa etapa, os participantes foram organizados em grupos de trabalho, nos quais elaboraram roteiros e *storyboards* para estruturar suas produções. Na sequência, dedicaram-se à construção de personagens e cenários, utilizando os materiais fornecidos pelo PET-RTVI. A etapa seguinte consistiu na captura de imagens sequenciais, realizada com câmeras ou celulares, que posteriormente foram editadas coletivamente em softwares de edição específicos. Por fim, a atividade foi concluída com a aplicação de formulários de *feedback* e análise crítica das animações produzidas, permitindo uma avaliação do processo e dos resultados alcançados. As oficinas tiveram duração média de 6 a 8 horas, divididas em sessões práticas e teóricas, possibilitando o desenvolvimento completo da animação.

Resultados e Discussão

A análise das oficinas obtida via formulário on-line de avaliação evidencia resultados significativos tais como:

Integração acadêmica: Em ambas as edições participaram cerca de 20 calouros, divididos em cinco grupos, promovendo socialização, cooperação e o fortalecimento do sentimento de pertencimento. Em 2025, 100% dos participantes recomendaram a oficina (Gráfico 1), destacando a relevância para a formação no curso (Gráfico 2).

Gráfico 1 - Avaliação da recomendação da oficina de 2025..

Você recomendaria essa oficina para outros alunos?
20 respostas

Fonte: Gerado via Formulário Google.

Gráfico 2 - Avaliação da relevância da oficina de 2025 para a formação no curso.

Como você avalia a relevância do conteúdo para sua formação?
20 respostas

Fonte: Gerado via Formulário Google.

Desenvolvimento técnico: Em 2024, foram produzidas quatro animações de aproximadamente 20 segundos; já em 2025, cinco animações distintas foram criadas. Os alunos aprenderam conceitos como *frames* por segundo (FPS), planejamento de produção, roteirização, captação de imagens e edição em Adobe Premiere. Muitos destacaram a experiência prática como diferencial para compreender a complexidade do audiovisual (Figura 1).

Figura 1- Atividade prática e resultado da animação stop-motion.

Fonte: Arquivo PET-RTVI

Os dados de feedback indicam que a oficina contribuiu para reduzir a evasão, estimulando o interesse dos ingressantes pelo curso e pelo PET. Em 2024, relatos espontâneos mencionaram que a oficina despertou o desejo de ingresso no grupo PET-RTVI. Em 2025, as respostas enfatizaram o aprendizado sobre trabalho em equipe, planejamento e resolução de problemas, competências essenciais para a vida acadêmica e profissional. Esses resultados demonstram a relevância da oficina enquanto estratégia pedagógica, uma vez que alia conteúdos técnicos a práticas integrativas. Além disso, a proposta possui caráter extensionista, já que pode ser replicada em escolas, projetos comunitários ou em outros cursos de graduação, expandindo o alcance do PET-RTVI na comunidade.

Conclusões/Considerações finais

A Oficina de Stop Motion do PET-RTVI consolida-se como prática relevante no contexto do Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet, cumprindo integralmente o princípio do tripé universitário. No ensino, introduz fundamentos audiovisuais de maneira prática e motivadora; na pesquisa, gera dados qualitativos e quantitativos sobre aprendizagem e permanência; na extensão, configura-se como atividade replicável em outros espaços educacionais.

Os resultados obtidos em 2024 e 2025 confirmam a relevância da oficina para integração discente, formação técnica e diminuição da evasão estudantil. Por sua aplicabilidade em diferentes contextos, trata-se de uma proposta que pode ser adaptada por outros grupos PET, reforçando o papel do Programa de Educação Tutorial como espaço de formação integral.

Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

FARROKHANIA, Mohammadreza; MEULENBROEKS, Ralph F. G.; VAN JOOLINGEN, Wouter R. Student-Generated Stop-Motion Animation in Science Classes: a Systematic Literature Review. *Journal of Science Education and Technology*, v. 29, n. 2, p. 173–188, 2020. DOI: 10.1007/s10956-020-09857-1.

PURVES, Barry. *Stop-Motion Animation: Frame by Frame Film-Making with Puppets and Models*. 2. ed. London: Bloomsbury, 2019.

UNESP. Edital PET EPU 2025 – IX Encontro dos Grupos PET da Unesp. Ilha Solteira: Comissão Científica, 2025.

WILLIAMS, Richard. *The Animator's Survival Kit*. Expanded ed. London: Faber & Faber, 2012.

WISHART, J. Exploring How Creating Stop-Motion Animations Supports Student Teachers' Learning. *Journal of Research in Teacher Education*, v. 67, n. 3, p. 255-272, 2017.

PET-RTVI. Planejamento da Oficina de Stop Motion. Bauru: Unesp, 2024

PET-RTVI. Relatório Oficina de Stop Motion 2024. Bauru: Unesp, 2024

PET-RTVI. Relatório Oficina de Stop Motion 2025. Bauru: Unesp, 2025